

Daniela **MUNCA-AFTENEV**

dr., director adjunct, Direcția Generală Educație,
Tineret și Sport

Angela **CUTASEVICI**

gr. did. sup., viceprimar, Primăria mun. Chișinău

Biblioteca digitală *Educație Online* – conturarea unei pedagogii a continuării procesului educațional în perioada pandemiei

Rezumat: *Articolul aduce în prim plan rezultatele și impactul proiectului Educație Online, menit să asigure continuitatea procesului de predare-învățare-evaluare la distanță, ca răspuns la izolarea socială impusă de pandemia Covid-19. Creată prin eforturi comune ale actorilor educaționali, biblioteca digitală pune la dispoziția tuturor resurse educaționale deschise valoroase, oferind oportunități extinse de îmbinare a instruirii la distanță cu predarea tradițională.*

Cuvinte-cheie: *Educație Online, bibliotecă digitală, pedagogie de pandemie.*

Abstract: *The article brings to the fore the results and impact of the Online Education project, designed to ensure the continuity of the teaching-learning-distance assessment process, in response to the social isolation imposed by the Covid-19 pandemic. Created through the joint efforts of*

educational actors, the digital library provides open and valuable educational resources, offering extensive opportunities to combine traditional learning with distance learning.

Keywords: *Online Education, digital library, pandemic pedagogy.*

La 20 aprilie curent, Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (OCDE), care în 2016 a semnat un acord de cooperare cu Uniunea Europeană în materie de sănătate, a publicat un raport cu recomandări și soluții pentru continuarea procesului de predare-învățare-evaluare la distanță, ca răspuns la izolarea socială impusă de pandemia COVID-19 [1]. Crearea unei infrastructuri de comunicare la distanță dintre cadre didactice, părinți și elevi, transpunerea conținuturilor curriculare în format digital accesibil tuturor elevilor, stabilirea unor parteneriate cu operatorii de televiziuni locale pentru difuzarea conținuturilor video la nivel național – toate aceste recomandări au fost materializate prin intermediul proiectului *Educație Online*, la baza căruia stă o bibliotecă digitală deschisă, care include circa 2.500 de lecții video, manuale școlare în format pdf, sfaturi pentru părinți și pedagogi și peste 1500 de activități interactive, în efortul de a susține ceea ce guvernul francez numește ”la

continuité pédagogique” [2].

Pandemia ne-a scos din rutină și ne-a forțat la adaptare într-un timp record. Țările lumii au elaborat strategii și abordări diferite, în funcție de specificul local: Arabia Saudită a postat mesaje cu sfaturi pentru toate părțile implicate și îndemnuri la utilizarea tehnologiei pe rețelele de socializare; China a cumpărat, pentru familiile aflate în dificultate, un număr mare de computere și pachete de telecomunicație susținute financiar de autorități; Franța a tipărit pe suport hârtie activități și sarcini de lucru pentru cele 5% din elevi care nu au acces la Internet; Portugalia a inițiat un parteneriat cu serviciile poștale pentru a le livra copiilor, acasă, fișe de lucru; în timp ce Polonia a lansat o licitație de 180 milioane de zloți privind echipamente informatice pentru studenți și profesori. Olanda a anunțat că 2020 este un an fără examene naționale în învățământul preuniversitar, iar multe alte sisteme au optat explicit pentru trecerea la evaluarea exclusiv online, mai ales în mediul universitar.

Începând cu luna martie, când în Republica Moldova au fost înregistrate primele cazuri de îmbolnăvire, iar școlile nu au mai putut funcționa în regim tradițional, evitarea rupturilor în învățare, a discontinuităților didactice și de comunicare a devenit o prioritate a tuturor structurilor educaționale. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și-a propus, întâi de toate, asigurarea cu echipamente conectate la Internet a profesorilor și elevilor care nu dețin tehnică de calcul, formarea cadrelor didactice privind utilizarea resurselor digitale, monitorizarea procesului educațional la distanță, elaborarea resurselor video pentru lecțiile online și organizarea asistenței psihologice copiilor/elevilor, părinților și cadrelor didactice [3]. Biblioteca digitală www.educatieonline.md a venit ca un răspuns la nevoia de implementare a p.1 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 1 din 18.03.2020, care stipulează obligativitatea organizării în instituțiile de învățământ de toate nivelurile a procesului educațional la distanță prin utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale, în perioada în care acesta este restricționat în incinta instituțiilor. Primăria municipiului Chișinău, prin intermediul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, a realizat și aprobat metodologia de utilizare a conținutului educațional pentru cadrele didactice, elevii și părinții beneficiari ai bibliotecii digitale în cadrul proiectului *Educație Online*.

Pe parcursul a două luni, peste 300 de cadre didactice din municipiu au participat la filmarea a circa 2.000 de lecții video, care au la bază Curriculumul Național, în conformitate cu temele și conținuturile care urmau să fie predate corespunzător planurilor de lungă durată. Departate de a fi o soluție exhaustivă, biblioteca digitală

Educație Online și-a conturat valoarea prin intenția de a deschide publicului larg numeroase subiecte de discuție legate de efortul comun nu doar de a ”parcure materia” și de a bifa obiectivele cognitive atinse. Proiectul a reușit să păstreze proaspătă dorința tuturor participanților de învățare în ciuda pandemiei și izolării sociale impuse și să fortifice comunicarea în cadrul comunității educaționale. Astfel, în această perioadă, s-a conturat ceea ce vom numi în continuare o „pedagogie a pandemiei”, din care putem distinge câteva elemente extrem de utile, în contextul în care educația, la general, nu va mai fi aceeași, după experiența comună trăită în ultimele luni.

„Pedagogia de pandemie” a pus un mare accent pe principiul continuității învățării, sau ”la continuité pédagogique”, sintagmă promovată de guvernul francez. În contextul în care nu am mai putut să fim prezenți fizic în sălile de clasă, a fost important să continuăm, să păstrăm relația, interacțiunea în comunitatea educațională. Scopul proiectului *Educație Online* a fost asigurarea la nivel municipal/național a unui mediu educațional online liber, neîngrădit și sigur, prin utilizarea resurselor educaționale deschise, create în conformitate cu Curriculumul Național. Circa 331.000 de elevi din instituțiile de învățământ din întreaga țară, precum și 9.874 de copii cu dificultăți de învățare și dizabilități, au avut acces la programul școlar livrat prin intermediul lecțiilor video disponibile pe site-ul proiectului, pe canalul de YouTube și difuzate în rețeaua de televiziune IPTV. Aproximativ 27.400 de profesori din învățământul general au putut utiliza resursele digitale din biblioteca www.educatieonline.md, reușind să îmbine predarea sincronă cu cea asincronă sau ghidând elevii care nu au putut să se implice în mod sincron la lecțiile predare prin intermediul instrumentelor de conferință web.

O parte din responsabilitatea care aparținea sistemului educațional a fost transferată către familie și societate, iar asigurarea continuității procesului de învățământ a devenit o responsabilitate civică colectivă. Valoarea proiectului a constat și în faptul că acesta a oferit pedagogilor, părinților și elevilor care nu dețineau competențe digitale avansate sau care nu au avut conexiune la Internet corespunzătoare, accesul la un mediu educațional online uniform, la nivel național, adaptat la metodologia de învățare la distanță, în conformitate cu prevederile curriculare elaborate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Peste 300 de profesori din 69 de instituții de învățământ, sub ghidajul mai multor echipe de experți, coordonatori, operatori și voluntari, au înregistrat lecțiile video la disciplinele școlare din Planul-cadru, iar resursele educaționale în format video au fost plasate și transmise în rețeaua de televiziune națională prin

intermediul a 13 canale TV, precum și la operatorii de televiziune IPTV, astfel asigurând accesibilitate maximă pentru toți elevii, indiferent de vârstă, statut social, naționalitate etc.

O importanță aparte o are și ancorarea afectivă: de rând cu predarea conținutului curricular, formule, teorii și concepte, este necesar să-i sprijinim pe dascăli, copiii și părinți să treacă peste această provocare de ordin emoțional la care ne supune izolarea socială. O secțiune aparte a bibliotecii a fost destinată „sfatului psihologului”. Pe site-ul bibliotecii au fost plasate numeroase materiale digitale cu scop educativ destinate părinților aflați în situația de a gestiona și provocările de ordin emoțional.

Un alt principiu important pe care l-am extras din această „pedagogie a pandemiei” este necesitatea alternării metodelor de predare. Pe lângă lecțiile în format video, biblioteca digitală a inclus și activități interactive, teste, jocuri digitale, fișe de lucru interactive, prezentări Power Point cu informații suplimentare, texte lacunare, postere digitale – toate menite să echipeze cadrele didactice, dar și părinții cu resurse de calitate și variate, utilizabile după bunul plac, oricând era posibil accesul la Internet.

Abilitarea cadrelor didactice a devenit primordială, în contextul în care nu toți dascălii dispuneau de competențe digitale suficiente pentru a asigura un transfer de succes în mediul de predare online. Biblioteca *Educație Online* a pus la dispoziția acestora un organizator de resurse digitale care permite crearea de mape tematice prin compilarea mai multor resurse disponibile, atât din interiorul bibliotecii, cât și din afară. Orice profesor își poate crea un cont gratuit pe www.educatieonline.md pentru a-și gestiona resursele, combinând predarea tradițională în baza manualelor școlare în format pdf și resursele digitale interactive: jocuri, teste, fișe de lucru, postere etc.

Numeroasele restricții vizând spațiul ne-au oferit, în schimb, anumite libertăți legate de autonomia pedagogică, în contextul în care doar manualul școlar nu mai era suficient pentru o predare la distanță interactivă. A fost o perioadă în care am valorificat curriculumul din alte unghiuri și ne-am permis să explorăm la maximum rețeaua globală World Wide Web. Pandemia a însemnat și mai multă flexibilitate și varietate în alegerile de ordin metodic, dar și abordarea conținuturilor școlare din perspectiva unei libertăți mai mari. Autorii de lecții video au avut o atitudine creativă față de predarea la distanță și au îmbogățit lecțiile video cu jocuri de rol, dialoguri, prezentări și experimente, utilizând în studioul de filmare jucării și materiale didactice variate.

Fără o pregătire adecvată și temeinică pentru predarea la distanță nu putem asigura un proces educațional de calitate, or, în luna martie, întregul sistem școlar din țară s-a pomenit în situația în care

nu a fost timp pentru a studia instrumentele digitale, nu a fost timp pentru a elabora metode eficiente de predare-învățare-evaluare la distanță. O pauză de nesiguranță, faptul că și elevul, și pedagogul au fost scoși din mediul favorabil învățării ar fi produs, inevitabil, o domolire a interesului pentru învățare și ar fi rezultat în goluri de cunoaștere. În ciuda acestor lucruri, procesul educațional a continuat, stângaci pe-alocuri, cu pauze, cu incertitudini. Posturile de televiziune din țară au difuzat lecții video toată ziua, în fiecare zi, elevii și părinții fiind ghidați, ajutați, susținuți de către cadrele didactice direct de pe ecranele televizoarelor.

Comunitatea educațională din Republica Moldova, asemenea multor altor țări încorsetate de restricțiile globale impuse de Covid-19, a fost prinsă nepregătită în fața acestei provocări. Analizele și cercetările ulterioare pandemiei vor arăta în ce măsură am reușit să punem în practică această pedagogie a continuității, să păstrăm funcționalitatea și să ne atingem finalitățile. Ceea ce este important, și valoros în același timp, ține de faptul că am avut multe de învățat și, prin urmare, multe de câștigat. Lecțiile desprinse din această criză a izolării sociale ne-au îndemnat să găsim abordări noi pentru o continuitate a interacțiunii sociale cu scop educațional, iar beneficiile descoperirilor făcute vor fi vizibile pe termen lung. Proiectul *Educație Online* nu a răspuns tuturor provocărilor cu care s-a confruntat sistemul educațional din Republica Moldova, dar, cu siguranță, a marcat o mică victorie a mobilizării comunitare, o victorie a dorinței de a păstra continuitatea procesului de predare în favoarea copilului. Biblioteca digitală a unit, aidoma unei rețele naționale invizibile, elevi, părinți, pedagogi, manageri școlari, parteneri strategici, voluntari, sponsori, administrația publică locală într-un efort comun de a rămâne conectați unii cu ceilalți, de a asigura continuarea procesului educațional prin intermediul tuturor mijloacelor disponibile. O mică victorie a comunității naționale, o mică izbândă împotriva izolării sociale, care ar fi cauzat, în mod sigur, o atenuare a interesului pentru cunoaștere.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. A framework to guide an education response to the COVID-19 Pandemic of 2020. Pe: https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/resources/publications/educational-response-covid19.htm?fbclid=IwAR178fFDJLmiUWJ11DGgS2Df_ixxJ_d7KQnKM93siMtCWHao11EHpM9RJAI
2. <https://www.education.gouv.fr/continue-pedagogique-tous-mobilises-merciauxprofs-303276>
3. <https://mecc.gov.md/ro/content/raspunsul-sec-torului-educational-la-pandemia-covid-19-dis-cutat-cadrul-unei-sedinte-online>